

2 I290L, 17 L290I

● L
● I

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

2 I290L, 17 L290I

● L
● I

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

2 I290L, 17 L290I

0 2 4 6 8 10 12

2 I290L, 17 L290I

0 2 4 6 8 10 12